

Κοινωνική Ιστορία
Σαμαλτάνου Μαρίζα
Εθνικιστική ιδεολογία και εθνική ταυτότητα.
Μία παρουσίαση σχετικά με το ομώνυμο άρθρο του Π. Λέκκα⁵³.

Το παραπάνω άρθρο έχει ως βασική ιδέα τον προσδιορισμό του εθνικισμού ως σύγχρονη ιδεολογία (Περίπου 3 αιώνες), ο οποίος αποτελεί συνεκτική απάντηση της σύγχρονης κοινωνίας στην κατάλυση της παραδοσιακής κοινότητας. Παράλληλα στόχος του συγγραφέα είναι να προσφέρει κοινωνιολογικό πλαίσιο αναφοράς του ελληνικού εθνικισμού αλλά και των παραδοσιακών μορφών επικοινωνίας. Το κείμενο αποτελεί ερευνητική εργασία.

Η ιδιαιτερότητα και η απήχηση του εθνικισμού, οφείλονται στο δυναμισμό και την πλαστικότητα στην διαμόρφωση κοινότητα αλλά και στο γεγονός ότι δημιουργείται και εκπροσωπείται κυρίως από διανοούμενους, οι οποίοι με προηγμένα μέσα για την εποχή τους διαμορφώνουν και διαδίδουν την ιδέα του εθνοκράτους. Επομένως ο εθνικισμός για την σύγχρονη κοινωνία αποτελεί καθολική ιδεολογία και έχει τεράστιο ιστορικό-κοινωνικό ενδιαφέρον.

Κεντρική αρχή είναι η εθνική ιδιαιτερότητα δηλαδή η μοναδικότητα του έθνους για αναζήτησή, ανάδειξη και διατήρηση του εθνικού χαρακτήρα. Μάλιστα, αρχή ορισμού κάθε εθνικιστικής ιδεολογίας είναι ένα σύνολο ατόμων που διαθέτει ορισμένα γνωρίσματα, τα οποία τα διακρίνουν σαν ξεχωριστή οντότητα στον χώρο και στο χρόνο από άλλα συλλογικά μορφώματα, ενώ το βασικό επιχείρημα της εθνικής ιδιαιτερότητας υποστηρίζει, ότι είναι ανεπίτρεπτη η συνύπαρξη του έθνους με άλλα έθνη και επιβάλλει την θεσμική αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του ως ανθύπαρκτη πολιτική οντότητα δηλαδή εθνικό κράτος. Ο προσδιορισμός αυτής της ιδιαιτερότητας είναι πολιτισμικός ως υπερβατική έννοια και χρησιμοποιεί σαν κριτήριο την φυλετική καταγωγή. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η έννοια της απευθείας καταγωγής, ενός ολόκληρου εθνικού σώματος από την ανόθευτη κοινωνική ιστορία γιατί θα υπήρχε γνήσια φυλή η οποία θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη από τις άλλες (ιστορικά) κάτι που δεν είναι εφικτό, επομένως το επιχείρημα της καταγωγής είναι πολιτισμικό δηλαδή στηρίζεται στην πίστη τήρηση της πολιτισμικής παρακαταθήκης της κοινότητας. Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε, είναι η ανάδειξη του πολιτισμικού χαρακτήρα ενός έθνους. Αυτό συμβαίνει διότι, η έννοια του έθνους, εμπεριέχει το δικαίωμα στην διατήρηση της ιδιαιτερότητας του εθνικού χαρακτήρα όπου είναι αναγκαία η πολιτική αναγνώριση και κατοχύρωση. Στόχος της είναι η απόκτηση πολιτικής

⁵³ Π.Ε. ΛΕΚΚΑΣ, Η Εθνικιστική ιδεολογία. Πέντε υποθέσεις εργασίας στην ιστορική κοινωνιολογία, Εκδόσεις Κατάρτι, Αθήνα 1996.

ανεξαρτησίας του έθνους, με βασική προϋπόθεση την πολιτική αυτό διάθεση αλλά και το αίτημα το έθνος να έχει πολιτικά προνόμια που συνδέονται με την πολιτική ιδιαιτερότητά. Προκειμένου να επιτευχθεί η εθνική ολοκλήρωση ή Πραγμάτευση του ιδανικού της εθνικής ανεξαρτησίας, είναι απαραίτητη η απόκτηση πολιτικής αυτοδιάθεσης του έθνους δηλαδή ο εθνικισμός να προσφέρει πολιτικά δικαιώματα που συνδέονται με το ίδιο το έθνος και να οδηγεί στην καλλιέργεια εθνικού χαρακτήρα.

Έτσι φτάνουμε στο ερώτημα, γιατί όλα τα έθνη συνδέονται μεταξύ τους. Βασικό ρόλο παίζει ο κυκλοτερής χαρακτήρας του εθνικισμού. Δηλαδή, η εθνικιστική ιδεολογία εξελίσσεται μέσα σε πλαίσια που έχει δημιουργήσει η ίδια. Από τα τέλη του 18^{ου} αιώνα η ιδεολογική στοχοθεσία προσφέρει μεγάλη αντιστοιχία με τις κυρίαρχες μορφές πολιτικής οργάνωσης. Η «γλώσσα» του εθνικισμού, διαδίδεται σε όλο τον πλανήτη με τις πολιτικές του προεκτάσεις να είναι απαραβίαστες και αδιάφθορες δηλαδή να έχει αρχές άμεσα αναγνωρισμένη στην σύγχρονη κοινωνία, όσον αφορά την πολιτική συγκρότηση σε οργάνωση σε εθνικά κράτη και κυρίαρχους τρόπους σκέψης αντίληψης και ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας. Άρα, όλα αυτά τα έθνη (ομάδες) συνδέονται μεταξύ τους και αυτό που πρέπει να αποδείξει μια εθνικιστική ιδεολογία είναι η εθνική υπόσταση της ίδιας στους πολίτες του κράτους που εκπροσωπεί. Στην περίπτωση που δεν πείθει τους πολίτες, μιλάμε για μη επαρκή προσδιορισμό εθνικού χαρακτήρα. Παράλληλα, αποτελεί αναγνωρίσιμη αρχή της μετα-αναγεννησιακής κοινωνίας γιατί χαρακτηρίζει την πολιτική συγκρότηση και την γλωσσική ιδιομορφία του κάθε έθνους. Συγκεκριμένα, ο εθνικισμός επιβάλλει την δική του ορολογία και λογική σε μία κοινωνία που είναι έτοιμη να την ακούσει και να την αποδεχτεί. Γι' αυτό τον λόγο η εθνικιστική ιδεολογία βασίζει την ύπαρξη της στην εθνικιστικό φρόνιμα, συναίσθημα ιδιαίτερα όταν έχουμε κόντρα σε αντιπάλους εθνικισμούς και εθνικιστικές διενέξεις.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι το έθνος είναι μία κοινότητα ανθρώπων με αίσθηση κοινής ιστορίας και επιθυμία συμβίωσης. Άρα η ύπαρξη έθνους αποτελεί ένα καθημερινό δημοψήφισμα. Η εξακρίβωση της εθνικής ταυτότητας με βάση το υποκειμενικό κριτήριο γίνεται άμεσα και έμμεσα. Άμεσα με δημοψήφισμα, και έμμεσα με απογραφικές δραστηριότητες από αντίπαλες εθνικιστικές ιδεολογίες μέσω δειγματοληπτικών καταγραφών του κυρίαρχου εθνικού συναισθήματος ή με την συγκριτική καταμέτρηση σε πολιτισμικούς θεσμούς όπως σχολεία ή εκκλησίες που αποτυπώνουν το εθνικό συναίσθημα. Όμως συνθήτως επικρατεί το υποκειμενικό κριτήριο στον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι έθνος υπάρχει από τη στιγμή που τα συστατικά του μέρη το θεωρούν έθνος (σύγχρονη ιδεολογία). Η επικρατούσα συλλογική βούληση, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον εθνικό προσδιορισμό. Επομένως η εθνικιστική ιδεολογία δημιουργεί το έθνος ορίζοντας και πείθοντας τα συστατικά μέλη του για την ύπαρξη του, εάν και τα ίδια κοινωνικά υποκείμενα αναγνωρίζουν τον εαυτό τους το δικαίωμα και την δυνατότητα να αποφασίζουν τα ίδια για την τύχη τους, ενώ η εθνικιστική ιδεολογία λειτουργεί σε πλαίσιο που έχει ήδη διαμορφωθεί σύμφωνα με τις δικές τις αρχές (κάτι που καταλαβαίνουμε μέσω των εθνολογικών απογραφών). Άρα κεντρική ιδέα και στόχος της εθνικιστικής ιδεολογίας είναι να μπορεί να αποδείξει ότι αποτελεί εξαιρετικά δυσχερές έργο, ιδιαίτερα σε συνθήκες ανταγωνισμού, δηλαδή έχουμε έθνος με την έννοια της καθολικής απήχησης.

Οι εθνικιστικές ιδεολογίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους αλλά η πολεμική είναι διαφορετική και αναγνωρίσιμη σε κάθε έθνος. Παράλληλα η εθνικιστική ιδεολογία είναι πλουραλιστική γιατί ο κόσμος

αποτελείται από πολλά έθνη και η πολιτική οργάνωση στηρίζεται στο σύστημα διαίρεσης των εθνικών κρατών. Επομένως, ακόμα και στις μεγαλύτερες συγκρούσεις εθνικιστικού χαρακτήρα, αντικείμενο της διαμάχης είναι το δικαίωμα των αντιπάλων εθνικισμών να υπάρχουν και να μιλούν για τα έθνη που αντιπροσωπεύουν, έτσι ώστε να επιτύχουν την διεκδίκηση μιας συγκεκριμένης αμφισβητούμενης πληθυσμιακής ομάδας. Παράλληλα, ακόμα και αν ένας εθνικισμός δεν αναγνωρίζει ίσα δικαιώματα με τους αντιπάλους του, διότι η αρχή της εθνικής διαίρεσης παραμένει αδιαμφισβήτητη και όλα τα έθνη θεωρούνται ξεχωριστές οντότητες. Έτσι δεν παύουν όλοι οι αντίπαλοι εθνικισμοί να αποτελούν υπολογίσιμοι και θεμιτοί.

Όσον αφορά την εθνική ιδιαιτερότητα, ο εθνικισμός αναπτύσσεται σε ανταγωνιστικά πλαίσια χρησιμοποιώντας κριτήρια με θετικές και αρνητικές όψεις. Για τον ορισμό του έθνους πρέπει να δώσουμε και την αρνητική σημασία του δηλαδή τι δεν είναι έθνος. Άρα το έθνος αποκτά τον ξεχωριστό του χαρακτήρα, μέσα από μια διαδικασία συνεχούς σύγκρισης και έτερο προσδιορισμού. Αυτό συμβαίνει ακόμα και όταν ο σημασιολογικός άλλος δεν θεωρείται ως άμεσος κίνδυνος για το έθνος, καθώς ενώ ο προσδιορισμός του έθνους χρειάζεται και αρνητικά στοιχεία (δηλαδή τι δεν είναι έθνος) αλλά όλα τα διαφορετικά έθνη δεν είναι εχθρικά. Επομένως, ο εθνικισμός δεν αντικατοπτρίζει μόνο συναισθήματα όπως «απόρριψη ξένου» και αντίδραση στην αλλοεθνή επικυριαρχία αποτίναξης ξένου ζυγού και αυτή η άποψη είναι ιδιαίτερα γενικευμένη.

Σημαντικό είναι επίσης να τονίσουμε ότι η πρόταση «αντίσταση στον ξένο» είναι ταυτολογία κενόλογη όσον αφορά την ερμηνεία του εθνικισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εθνικισμός δεν εξαντλεί την δυναμική του όταν δεν αντιμετωπίζει άμεσες εξωτερικές απειλές, ενώ ακόμα και σε περίπτωση αντίστασης στον ξένο το στοιχείο αυτό δεν αρκεί από μόνο του για την ανάλυση του φαινομένου, διότι το εθνικιστικό μήνυμα περικλείει πολύ πιο σύνθετους ρόλους από την αποτίναξη του ξένου ζυγού. Τέλος, η αντίσταση σε ξένη κατοχή-κυριαρχία-επιρροή, δεν είναι κάτι που ιστορικά περιβάλλουν μόνο τα έθνη αλλά και άλλες κοινότητες της παραδοσιακής κοινωνίας όπως για παράδειγμα θρησκευτικές ομάδες, όπου η έννοια του ξένου έχει διαφορετικό περιεχόμενο και εξαρτάται άμεσα από τον προσδιορισμό της ομάδας που προβάλλει αντίσταση. Έτσι φτάνουμε στο συμπέρασμα, ότι το έθνος ορίζεται αντιθετικά μέσω του μη έθνους και το τελευταίο αποκτά περιεχόμενο και μορφή. Η αίσθηση της εθνότητας προϋπάρχει με την αίσθηση της εθνικής αντιπαλότητας, η οποία αποσαφηνίζει, συμπληρώνει και τροποποιεί τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας ανάλογα με τις περιστάσεις. Επίσης ο συνεχής έτερο προσδιορισμός του εθνικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εκάστοτε λειτουργίες που επιτελεί αντικατοπτρίζεται σε αντίστοιχες ανακατατάξεις στην εικόνα του μη εθνικού, που μπορεί να απλοποιηθεί (1 εθνικός εχθρός), ή να περιπλακεί (πολλοί εθνικοί εχθροί), να ενταθεί (άμεση απειλή) ή να αναβληθεί (αδιάφορη στάση προς άλλα έθνη, η ριζική αλλαγής περιεχομένου και ταυτότητας). Άλλες τροποποιήσεις σχετίζονται με κριτήρια όπως την εκάστοτε εικόνα του ξένου, που απαιτεί την δική της αιτιολόγηση και τεκμήριο. Η εθνικιστική ιδεολογία δέχεται συνεχώς αντιδράσεις από αντιπάλους εθνικισμούς δηλαδή διαφωνεί σχετικά με τα κριτήρια προσδιορισμού της, με τα πολιτισμικά γνωρίσματα του έθνους όπως γλώσσα, θρησκεία, να βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο Εθνικιστικής διαμάχης διαμάχης, καθώς από την χρήση τους εξαρτάται η φερεγγυότητα, η απήχηση, και η επιτυχία του ίδιου του εθνικισμού ως πολιτική ιδεολογία.

Ένα βασικό πρόβλημα που συναντάμε, είναι η παρακολούθηση στον χώρο και στον χρόνο των τρόπων με τους οποίους καθορίζεται ιδιαιτερότητα του έθνους. Δηλαδή την ανάλυση των συνδυασμών, των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται στον ορισμό του έθνους και που διαφέρουν όχι μόνο από εθνικισμό σε εθνικισμό αλλά και στον τρόπο εξέλιξης της εθνικιστικής ιδεολογίας. Αυτή η ανάλυση οδηγεί πολλές φορές σε συμπεράσματα ριζικά αντίθετα ως προς την ερμηνεία του εθνικιστικού φαινομένου. Έχουμε επομένως αδιέξοδα στην ανάλυση μίας και μονής εθνικιστικής ιδεολογίας. Αυτό συμβαίνει διότι πολλές εθνικιστικές ιδεολογίες έχουν διαφορετικά κριτήρια ανάπτυξης και η εμμονή σε ένα μόνο κριτήριο περιορίζει την μελέτη του εθνικιστικού φαινομένου (χάνεται η πολυμορφία). Παράλληλα, τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο εθνικισμός για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας έχουν όλα κοινά στοιχεία είναι δηλαδή όλα διακριτά στοιχεία ξεχωριστών πολιτισμικών ιδιοτήτων. Ο εθνικισμός δεν ορίζει το έθνος από μία εξωτερική θέση παρατηρητή, αλλά ο ίδιος με την ανάμειξη του σχηματίζει, διατηρεί και καθοδηγεί το έθνος αναλαμβάνοντας δημιουργικές δικαιοδοσίες σε σχέση με τον εθνικό αυτοδιοποτισμό. Έτσι οι δραστηριότητες που η εθνικιστική ιδεολογία αναπτύσσει έχουν άμεσες συνέπειες στην ανάδυση και την παγίωση της εθνικής ταυτότητας. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρειάζονται δραστηριότητες όπως ανθρωπολογική έρευνα, δράση Εθνικιστικά ομάδων, χρήση συμβόλων υψηλής ψυχολογικής φόρτισης. Οι οποίες βρίσκονται υπό την επήρεια και την έμπνευση του εθνικισμού οδηγώντας στην ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας. Αυτή η διαδικασία κοινωνικοποίησης του ατόμου μέσα στο έθνος ολοκληρώνεται με την απόκτηση πολιτικής ανεξαρτησίας του ίδιου του έθνους. Δηλαδή ο ρόλος της εθνικής διαπαιδαγώγησης θεσμοποιείται και καθαγιάζεται απόλυτα με την συμπαράσταση της εθνικής πολιτικής εξουσίας. Αυτό συμβαίνει καθώς, ως εκπαίδευση εννοούμε μία διαδικασία, που μία κοινωνία διαφυλάσσει και μεταβιβάζει τον υλικό και πνευματικό της χαρακτήρα. Η εθνική κοινωνικοποίηση, αποκτά μεγάλη σπουδαιότητα και θεωρείται από εθνικούς φορείς ότι η νέα πολιτική οντότητα δεν διακρίνεται από υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής. Με αυτόν τον τρόπο η ανάδειξη και η συνεχής υπογράμμιση του εθνικού χαρακτήρα καθίστανται βασικές προϋποθέσεις για την επιβίωση του έθνους.

Τα δύο σημαντικότερα πολιτισμικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας είναι η γλώσσα και η θρησκεία. Όσον αφορά τη γλώσσα είναι το μεγαλύτερο Κριτήριο για την ύπαρξη ενός πολιτισμού. Η γλωσσική ιδιαιτερότητα είναι το πιο χρησιμοποιημένο πολιτισμικό γνώρισμα για τον προσδιορισμό ενός έθνους. Αυτό επιβεβαιώνει, και η εμφάνιση του εθνικισμού στην δυτική Ευρώπη. Το γλωσσικό στοιχείο υπερέρχει διότι μία φιλολογική κληρονομιά είναι το πιο αμφισβητήσιμο τεκμήριο, καθώς μία φιλολογική εθνική παράδοση αποδεικνύεται πολύ πιο εύκολα από κάποια άλλη και συνδέεται με την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του έθνους. Βέβαια, το γλωσσικό κριτήριο δεν είναι ούτε μοναδικό, ούτε αναγκαίο αλλά διάφορες ρομαντικές γενικεύσεις όπως ο γερμανικός εθνικισμός του 19ου αιώνα υποστηρίζουν ότι ο κόσμος είναι διαιρεμένος σε ξεχωριστές γλωσσικές ομάδες, που αντιστοιχούν σε ορκανικώς διαιρετά έθνη. Έτσι οι ρομαντικοί παράδοση ασκεί τεράστια επίδραση στην εξέλιξη της εθνικής ιδεολογίας. Όμως για να φτάσουμε στην γενίκευση του γλωσσικού κριτηρίου σε όλες τις εκδηλώσεις του εθνικισμού υπάρχει μεγάλη απόσταση γιατί, όσο και αν η γλωσσική ιδιαιτερότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επισήμανση ξεχωριστού πολιτισμικού χαρακτήρα, σπάνια είναι το μόνο γνώρισμα ακόμα κι αν κυριαρχεί. Επιπροσθέτως, ο εθνικισμός δεν είναι ένα κίνημα μόνο γλωσσικής απόσχισης ενώ αδυναμεί σε γλωσσικά ανομοιογενές περιοχές όπως για παράδειγμα τα Βαλκάνια. Άρα για να χρησιμοποιηθεί το γλωσσικό κριτήριο στην εθνικιστική ιδεολογία

πρέπει να προϋπάρχει γραπτή παράδοση στην εθνική γλώσσα. Συνεπώς δεν πρέπει να προκαλούμε τον εθνικισμό στο ρομαντικό πρότυπο, γιατί η περιγραφή είναι ελλιπής. Είναι βασικό σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, ότι η ύπαρξη γλωσσικών διαφορών στο εσωτερικό μίας ομάδας δεν προκαλεί πάντα διαμάχες, παράδειγμα αποτελούν τα πολύγλωσσα έθνη όπως η Ελβετία. Είναι λοιπόν φανερό, ότι ούτε οι γλωσσικές διαφορές οδηγούν αναγκαστικά σε γλωσσικές αντιθέσεις και οι τελευταίες δεν έχουν πάντα εθνικιστικό χαρακτήρα. Άρα ο ρόλος του γλωσσικού κριτηρίου στον Εθνικιστικό λόγο δεν μπορεί να προκαθοριστεί γενικά και απόλυτα. Πρέπει πάντα να εξετάζονται πολλοί παράμετροι. Βέβαια είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και τις σοβαρότατες συνέπειες της χρήσης του γλωσσικού κριτηρίου στον εθνικισμό καθώς δεν είναι σπανία η ενεργητική επέμβαση της εθνικιστικής ιδεολογίας. Μάλιστα, πολλές φορές η ιδιαίτερη εθνική γλώσσα δημιουργείται από εθνικιστές διανοούμενος με σκοπό την προβολή του ξεχωριστού χαρακτήρα κάποιας πληθυσμιακής ομάδας. Είναι σοβαρό να καταλάβουμε, ότι η χρησιμοποίηση του γλωσσικού κριτηρίου εξαρτάται από μεγάλη πληθώρα ειδικών ιστορικών συνθηκών και συγκυριών. Ο εθνικισμός ως επίσημη ιδεολογία αναζητεί συνεχώς σημεία αναφοράς για την ενίσχυση του εθνικού σώματος και την επέκταση της εθνικής ομοιογένειας. Εκεί αναλαμβάνει η γλώσσα γιατί είναι το λιγότερο αμφισβητήσιμο στοιχείων ταυτοποίησης του εθνικού σώματος. Το παραπάνω αποτελεί φαινόμενο που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μίας ιδεολογίας που αποτελεί προϊόν του κοινωνικού εκσυγχρονισμού και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν. Επομένως η αναγόρευση της εθνικής γλώσσας σε κύριο γνώρισμα του έθνους, για να γίνει κατανοητή επιβάλλεται η αναφορά στις ανάγκες της εκάστοτε μεταβατικής κοινωνίας και στις ενεργητικές αντιδράσεις της εθνικιστικής ιδεολογίας. Έτσι το γλωσσικό κριτήριο αποτελεί παραγωγό η επακόλουθο της ίδιας της εθνικιστικής ιδεολογίας. Η ανάδειξη του γλωσσικού κριτηρίου από τον εθνικισμό προσλαμβάνει πολλές μορφές όπως για παράδειγμα, την έκδοση βιβλίων στην εθνική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο ο εθνικισμός αποκτά εκπαιδευτικό ρόλο. Φυσικά, όταν η διαπαιδαγώγηση του έθνους περιλαμβάνει θεσμοθετημένο και μόνιμο χαρακτήρα, η καθιέρωση εθνικού γλωσσικού κώδικα κρίνεται αναγκαία. Έχουμε λοιπόν την ανατροφοδότηση της τάσης, προς τον συνεχώς αυξανόμενο γλωσσικό προσδιορισμό του έθνους για την συνεκτικότητα της εθνικής γλώσσας. Άλλες φορές μία γλώσσα χρησιμοποιείται για την ανάδειξη της καθαρότητας της και της συνέχειας της στον χρόνο. Δεν είναι τυχαίο, που σε κάθε απόπειρα γλωσσικής μεταρρύθμισης παρατηρούμε μία αντανάκλαση των εθνικιστικών φιλοδοξιών των εμπνευστών της προς το έθνος με διαφορετικές τροπές ανάλογα την περίπτωση, με στόχο την δικαίωση των εθνικών εξουσιών.

Η θρησκεία, είναι ένα φαινόμενο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν είναι γενικό αλλά αποτελεί την εξαίρεση, καθώς πολλές εθνικιστικές ιδεολογίες από τα τέλη του 18ου αιώνα και μετά, όχι απλά δεν προσφεύγουν στην θρησκεία αλλά είναι ουδέτερες ή εχθρικές απέναντι της. Όμως πολλές θρησκείες Συνδέονται στενά με τον εθνικισμό όπως η περίπτωση της Ελλάδας.

Πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνιολογική τους ανάλυση, καθώς η παρουσία της θρησκείας στον μετασχηματισμό μίας κοινωνίας με σύγχρονες αρχές είναι παράδοξη, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που εθνικές ιδεολογίες φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τους θρησκευτικούς δεσμούς με άλλους, καθιστώντας την διατήρηση του θρησκευτικού στοιχείου προβληματική. Αν και οι περισσότεροι δυτικό ευρωπαϊκοί πολιτισμοί ενσάρκωσαν το αναγεννησιακό πνεύμα της αποθεοποίησης της κοινωνικής ζωής, αυτό δε σημαίνει ότι την καταδικάζουν, δηλαδή μπορεί να συνεχίζουν να υπάρχουν συνεκτικά. Βέβαια δε συνοδεύονται όλες οι ιδεολογίες από εκσυγχρονιστικές

εκκλήσεις. Η εθνικιστική ιδεολογία πρέπει να μελετηθεί ιστορικά, κοινωνιολογικά όσο απάντηση στην πρόκληση του εκσυγχρονισμού αλλά με διαφορετικές εκφάνσεις ανάλογα την περίσταση. Ενώ και οι στάσεις της ίδιας της εθνικιστικής ιδεολογίας διαφοροποιούνται απέναντι στην πρόκληση του εκσυγχρονισμού, η παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου στην εθνικιστική ιδεολογία δηλώνει την διαφοροποίηση του κοινωνικού ρόλου της θρησκείας και αποτελεί έμμεση ένδειξη ότι η υπέρβαση της παραδοσιακής Κοινωνίας έχει αρχίσει να συντελείται δηλαδή, δεν πρόκειται τόσο για αμετάβλητη συνέχεια της παρουσίας της θρησκείας στην παραδοσιακή σύγχρονη κοινωνία αλλά για την εισαγωγή και διατήρηση της με νέα μορφή και λειτουργία σε μία σύγχρονη κοινωνία που είναι κυρίως κοσμική. Η θρησκεία αλλάζει, πολιτικοποιείται ως προς τις χρήσεις και την λειτουργικότητα της, καθώς συντελεί σε μία καινούργια πολιτισμική και πολιτική οντότητα, τότε. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, πως μία εθνικιστική ιδεολογία μεταχειρίζεται το θρησκευτικό συναίσθημα για τους δικούς της πολιτικούς λόγους. Χαρακτηριστικό είναι το ελληνικό παράδειγμα αλλά και τα Βαλκάνια όπως την πραγματικότητα οι συγκρούσεις που προκύπτουν είναι σχετικές με διοικητικά και πολιτικά προβλήματα. Η θρησκεία χρησιμοποιείται πλέον από τις ιδεολογίες αναζητώντας μία νέα κοινότητα ανθρώπων που δεν είναι απλά θρησκευτική. Αυτό το βλέπουμε από τις Αντιμαχόμενες εθνικιστικές ιδεολογίες που χρησιμοποιούν το θρησκευτικό κριτήριο σαν όπλο για παράδειγμα Έλλην = χριστιανός, τούρκος = μωαμεθανός. Έτσι ο αρνητικός θρησκευτικός προσδιορισμός του έθνους αλλάζει περιεχόμενο γιατί υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην προέλευση του κινδύνου και του εθνικού εχθρού. Όμως το ίδιο περιεχόμενο της θρησκευτικής πίστης, υφίσταται αλλοιώσεις από τη στιγμή που ενσωματώνεται στον εθνικιστικό λόγο καθώς μιλάμε για πολιτική μεταχείριση. Δηλαδή είναι η χρήση ενός πολιτισμικού κριτηρίου που αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την συσπείρωση και την παρακίνηση του εθνικού σώματος για την επίτευξη άμεσων στόχων όπως η ανεξαρτησία του έθνους. Η εισαγωγή θρησκευτικών κριτηρίων και επιχειρημάτων στον εθνικιστικό λόγο ανατρέπει την παραδοσιακή εξάρτηση ατόμου θρησκείας σε βαθμό που αυτή απογυμνώνεται από το μεταφυσικό της χαρακτήρα. Έχει λοιπόν πολιτική διάσταση και η θρησκεία παύει να συνεπάγεται την απόλυτη παραίτηση του ανθρώπου στις βούλες της θείας πρόνοιας. Αυτό ξεκινάει από τη στιγμή που εντάσσεται σε μία πολιτική ιδεολογία, αποκτά εξαρτημένη παρουσία που σημαίνει ότι η απήχηση που είχε η εκκλησία με την έννοια της θείας δίκης, θεοδικίας, έχει οριστικά υπονομευθεί και δεν αποτελεί πλέον την μόνη ερμηνεία της επουράνιας βούλησης στα επίγεια πράγματα. Αντίθετα, χρησιμοποιείται με διαφορετικές σκόπευσεις και διαφορετικά σημεία αναφοράς με βασική διαφορά ανάμεσα σε προηγούμενες πολιτικές ιδεολογίες τις θρησκείες που δεν άλλαζα ποτέ ειδικά όσον αφορά το ρόλο της αδικίας, να μετατρέπεται και αυτή σε μία πολιτική πίστη. Το άτομο αποτελεί κοινωνικό υποκείμενο δηλαδή ενεργεί και παρεμβαίνει στα γύρω δρώμενα και προσπαθεί την δικιά του τύχη αλλά και την τύχη του συνόλου που θεωρεί ότι ανήκει, ενός συμβάλλει στην κοινωνική πραγματικότητα και την διαμορφώνει. Το θρησκευτικό στοιχείο πλέον χρησιμοποιείται πολιτικά με εγκόσμιο και ανθρωποκεντρικό τρόπο.

Είναι επομένως σημαντική διάκριση σε θρησκεία και λειτουργία που πρέπει να προκύψει σε κάποιο έθνος. Ανάμεσα στην παραδοσιακή θρησκεία και τον εθνικισμό υπάρχει τεράστια διαφορά καθώς έχουμε ριζική τροποποίηση και των ριζικών λειτουργιών του περιεχομένου του θρησκευτικού στοιχείου στον εθνικισμό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην διαμόρφωση εθνικού χαρακτήρα σε συνδυασμό με την γλώσσα σε μια κοινωνία.